

Estrés académico en alumnos de nivel superior caso ITSTB

M. S. Flores Serrano^{1*}, L. Fuentes Rosas¹, L.G. Tobón Galicia¹,

¹Departamento de Ingeniería industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol. Av. Veracruz s/n col. Pemex, Tierra Blanca, Ver. México.

*er_211312@hotmail.com

Área de participación: Investigación educativa.

Resumen

El objetivo de este estudio es saber el nivel de estrés por el que están pasando los estudiantes del ITSTB al término del semestre y proporcionar la información al departamento correspondiente para la formulación de estrategias dirigidas específicamente a esta población. Para ello se utilizó el inventario SISCO SV-21, el cual consta de 23 ítems, de los cuales los 2 primeros, uno es de filtro y otro optativo y los siguientes 21 son el cuerpo, dividido en tres dimensiones (estresores, síntomas, Estrategias de afrontamiento). Se encuestó a 189 estudiantes se utilizó la prueba estadística para probar la fiabilidad, con un resultado de 0.887 considerado bueno. También se obtuvo que los estudiantes presentan después de haber concluido el semestre un nivel de estrés del 63.6% considerado como severo. Se obtienen 3 principales estresores, 2 síntomas, 5 diferentes estrategias de afrontamiento de estrés.

Palabras clave: *estrés, académico, estresores, niveles.*

Abstract

The objective of this study is to know the level of stress that ITSTB students are going through at the end of the semester and to provide the information to the corresponding department for the formulation of strategies specifically directed to this population. For this, the SISCO SV-21 inventory was used, which consists of 23 items, of which the first 2, one is a filter and the other is optional and the next 21 are the body, divided into three dimensions (stressors, symptoms, Coping strategies). 189 students were surveyed and the statistical test was used to test the reliability, with a result of 0.887 considered good. It was also obtained that the students present after having concluded the semester a stress level of 63.6% considered severe. 3 main stressors, 2 symptoms, 5 different stress coping strategies are obtained.

Key words: *Stress, academic, stressors, level.*

Introducción

Actualmente a nivel mundial se presenta una situación crítica en el sector salud debido a la contingencia provocada por un virus que ha derivado en consecuencias también en el sector educativo. La educación tuvo que emigrar a una enseñanza virtual, misma que hace algunos años solo algunas escuelas se aplicaba. Este virus ha hecho que las escuelas y universidades cierren sus puertas y utilicen plataformas educativas para la enseñanza-aprendizaje en línea, en primera instancia de manera apresurada y sin ningún soporte establecido, los docentes y alumnos trataron de terminar los programas educativos a tiempo, pero ¿cómo se sentían los estudiantes ante esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje?

El estrés en términos generales es un sistema necesario para la supervivencia; de tipo biológico mismo que alerta acerca de cualquier cambio o circunstancia diferente en la vida. Aunque el estado físico y psíquico de cada individuo es importante por lo general todo cambio generara estrés [1]

Hablando del estrés pero enfocado al entorno educativo existen diferentes investigaciones las cuales coinciden en que los estudiantes al presentar algún nivel de estrés externan que presentan diversas sintomatologías físicas y emocionales y que en ocasiones llegan a afectar su rendimiento académico [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Para esta investigación, el estrés académico, es aquel que se produce a partir de las exigencias y demandas en el ámbito educativo, afectando a estudiantes de diversos niveles educativos [8]. Además de que se considera como un proceso sistémico adaptativo y psicológico que se establece a partir de tres componentes: estresores, síntomas

y estrategias de afrontamiento, [9] mencionado en [10]. Esto se considera de manea general, Así también se utilizó el inventario SISCO SV-21 [11], el cual considera al estrés como aquel que los estudiantes manifiestan al ser sometidos a exigencias de actuación que se relacionan con el aprendizaje pero que los estudiantes consideran que sobrepasan su capacidad para realizarlas con éxito.

Siendo de gran relevancia nivel mundial el tema del estrés educativo que causa la nueva forma de enseñanza, la institución educativa de nivel superior a la cual se someterá el estudio tiene interés por buscar estrategias que apoyen a los alumnos de licenciatura inscritos en la carrera de ingeniería industrial sistema escolarizado inscritos en el semestre febrero- junio 2020. Es necesario definir estrategias que apoyen a los estudiantes para que no caigan en un problema de salud y sea un factor más de deserción escolar, siendo este un índice muy importante en la institución sujeta a estudio.

Metodología

Tipo de investigación.

Es de tipo no experimental, las variables se observan y analizan como se muestra en el fenómeno de estudio. Al aplicarse en un solo momento de estudio el instrumento es transversal, es explicativo ya que se quiere saber el nivel de estrés de la población de estudio a partir de la aplicación escala diseñada por Barraza [11] en el inventario SISCO segunda versión, la cual consta de 3 niveles de estrés (leve, moderado y severo).

Población y muestra.

Se aplicó a estudiantes de Ingeniería Industrial de segundo, cuarto sexto y octavo semestre matriculados en el semestre enero-junio 2020 del "Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Veracruz" ubicado en la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, México. Fueron encuestados 189 estudiantes los cuales se describen a continuación en la tabla 1.

Tabla 1. Población de estudiantes.

Sexo	Total
Hombres	105
Mujeres	84
Total	189

Se aplicó el instrumento a los diversos semestres para considerar a todos los estudiantes de la carrera siendo la distribución de esta de acuerdo a la figura 1.

Figura 1. Distribución por semestre

Instrumento

El inventario SISCO SV-21 [5] está constituido por 21 ítems en el cuerpo, separado en tres dimensiones, con una confiabilidad de 0.85 general considerada como buena[12] y para cada dimensión de la siguiente manera 0.83 para estresores, 0.87 para síntomas y estrategias 0.85, los ítems están clasificados en la tabla 2 de acuerdo a sus tres dimensiones.

Tabla 2. Relación de dimensiones e ítems

Dimensión	ítems
Estresores	1-7
Síntomas (Reacciones)	8-14
Estrategias de afrontamiento	15-21

Para este inventario se utiliza una escala de Likert con los valores 0=nunca (N), 1= casi nunca (CN), 2= rara vez (RV), 3=Algunas veces (AV), 4=casi siempre (CS) y 5=siempre (S)

Resultados y discusión

Para los estresores la tabla 3 muestra que los valores más altos son: “Tener tiempo limitado para realizar los trabajos”, “la sobrecarga de tareas y trabajos escolares” y “el nivel de exigencia de los profesores” los cuales están marcados con negritas. Y les genera menos estrés la personalidad y el carácter de los profesores.

Tabla 3. Datos descriptivos de los ítems que conforma la dimensión estresores

Estresores	Media	Desviación
La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días	3.5	1.0
<i>La personalidad y el carácter de los/as profesores/as que me imparten clases</i>	2.8	1.3
La forma de evaluación de mis profesores/as (a través de ensayos, trabajos de investigación, búsquedas en Internet, etc.)	3.1	1.3
El nivel de exigencia de mis profesores/as	3.4	1.3
El tipo de trabajo que me piden los profesores (consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, etc.)	3.1	1.2
Tener tiempo limitado para hacer el trabajo que me encargan los/as profesores/as	3.7	1.2
La poca claridad que tengo sobre lo que quieren los/as profesores/as	3.1	1.3

Al analizar y obtener los resultados descriptivos para la dimensión de síntomas se puede observar en la tabla 4, que los síntomas que mayor presentan los estudiantes cuando están estresados son “ansiedad, angustia y tristeza” así como “problemas de concentración” y no tienden a polemizar o discutir.

Tabla 4. Datos descriptivos de los ítems que conforma la dimensión Síntomas (Reacciones)

Síntomas	Media	Desviación
Fatiga crónica (cansancio permanente)	2.8	1.4
Sentimientos de depresión y tristeza (decaído)	2.6	1.6
Ansiedad, angustia o desesperación	3.1	1.5
Problemas de concentración	3.1	1.4
Sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad	2.4	1.6
<i>Conflictos o tendencia a polemizar o discutir</i>	2.2	1.6
Desgano para realizar las labores escolares	2.4	1.5

Ahora se analiza la tercera dimensión que corresponde a las estrategias de afrontamiento los resultados descriptivos que se muestran en la tabla 5, se puede observar que los estudiantes con estrés tiene diferentes estrategias para afrontarlo, ellos se “concentraron en resolver las situaciones que les preocupan”, “Establecen

soluciones concretas”, “analizan lo positivo y negativo de las soluciones pensadas que les preocupan”, “recuerdan situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucionaron” y “Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa”. Pero no realizan un plan para enfrentar lo que les estresa.

Tabla 5. Datos descriptivos de los ítems que conforma la dimensión estrategias de afrontamiento

Estrategias	Media	Desviación
Concentrarse en resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa	3.2	1.2
Analizar lo positivo y negativo de las soluciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa	3.2	1.2
Mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa	3.1	1.3
Recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucione	3.2	1.3
<i>Elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas</i>	3.0	1.3
Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa	3.2	1.2

Finalmente se debe de obtener el nivel de estrés y se obtiene la clave de corrección de acuerdo a los 2 baremos que maneja el autor para este inventario, dejando a elección de quien realizó la investigación cual utilizar. Para este caso se utilizara el normativo el cual a continuación se describe en la tabla 6.

Tabla 6. Baremo normativo centrado en la población en que se validó.

Rango	Nivel de estrés
De 0 a 48%	Leve
De 49% a 60%	Moderado
Del 61% al 100%	Severo

El porcentaje que se obtuvo al calcular la media de los ítems 3,4 y 5, obtener la media general de estos y multiplicar este valor por 20 como lo marca el procedimiento [11] se obtiene un 63.6% como se muestra en la tabla 7, considerando un nivel de estrés severo según la tabla 6

Tabla 7. Porcentaje de estrés

Ítems	Valores
3	3.1
4	3.4
5	3.1
Resultado	63.6%

El Inventario SISCO SV-21 [11] es representativo ya que considera los ítems más utilizados y es homogéneo con respecto a la escala general y sus dimensiones de origen.

Por último, se comprobará la fiabilidad del instrumento por medio del alfa de Cronbach [12] el cual oscila entre los valores de 0 a 1, entre más cercano a 1 mayor es la consistencia interna. Los valores que se utilizaran para el coeficiente [13] serán:

- Coeficiente alfa >.9 es excelente
- Coeficiente alfa >.8 es bueno
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable

- Coeficiente alfa $>.6$ es cuestionable
- Coeficiente alfa $>.5$ es pobre
- Coeficiente alfa $<.5$ es inaceptable

Al realizar la fiabilidad del instrumento en la tabla 8 se observa que la fiabilidad es buena para explicar el constructo estrés académico.

Tabla 8. Estadística de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.887	21

Trabajo a futuro

Esta investigación se llevó a cabo con alumnos que ya habían cerrado semestre, de manera general se tomaron los 2 sistemas (escolarizado y semi escolarizado) se recomienda hacer el estudio por separado considerando las diversas condiciones, así como la comparativa.

Conclusiones

Los diferentes estudios relacionados con el estrés cada día cobran mayor relevancia, de manera general o cuando se trata de manejo de números como es en la ingeniería. Ahora el panorama cambia ante el abrupto cambio en el sistema enseñanza aprendizaje.

Al tomar la base de cómo se procesa el estrés académico: estresores, síntomas y estrategias de afrontamiento se presentan las siguientes conclusiones.

El departamento de desarrollo académico debe poner énfasis en los resultados obtenidos y buscar las estrategias que equilibren el nivel de estrés que arrojo este estudio ya que se presenta un nivel de estrés severo 63.6%.

Los estresores que los estudiantes reflejan están enfocados a “tener tiempo limitado para realizar los trabajos”, “la sobrecarga de tareas y trabajos escolares” y “el nivel de exigencia de los profesores”, lo cual puede ser tratado por academias, por materia, en trabajo colegiado para modificarlo. El estrés trae como consecuencia deserción escolar [14], aunado con la situación de salud y confinamiento actual podría derivar un número mayor de alumnos desertores.

De acuerdo a los síntomas que se obtuvieron de los estudiantes son “ansiedad, angustia y tristeza” así como “problemas de concentración” que pueden afectar su salud.

La tercer dimensión referente a lo que es las estrategias de afrontamiento fue la más diversificada dentro de los estudiantes presentándose cinco “concentraron en resolver las situaciones que les preocupan”, “Establecen soluciones concretas”, “analizan lo positivo y negativo de las soluciones pensadas que les preocupan”, “recuerdan situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucionaron” y “Fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que preocupa” con esta información el departamento junto con docente puede formular diversas estrategias generales para problemas propios de los estudiantes que coadyuven en el problema de deserción.

Agradecimientos

Se agradece al ITSTB, las facilidades proporcionadas para realizar la presente investigación.

Referencias

- [1] S. Torrades, “Estrés y Bounort (definición y prevención)”, *Divulgación sanitaria OFFARM, Ámbito farmacéutico*, Vol. 26, pp. 104-107, Núm. 10, noviembre 2007. Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-estres-burn-out-definicion-prevencion-13112896>
- [2] J. Celis, M. Bustamante, D. Cabrera, M. Cabrera, W. Alarcón, M. Eduardo. “Ansiedad y Estrés Académico en Estudiantes de Medicina Humana del Primer y Sexto Año”, *Anales de la Facultad de Medicina*

- Universidad Nacional Mayor de San Marcos*. Vol. 62, Nº 1 –2001. Págs. 25 – 30. ISSN 1025 – 5583. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/379/37962105.pdf>.
- [3] J. F. Caldera, B. E. Pulido, M. G. Martínez. “Niveles de estrés y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Los Altos”. *Revista de Educación y Desarrollo*, No.7. pág. 77-82. Octubre-diciembre de 2007. Recuperado de: http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/7/007_Caldera.pdf
- [4] I. M. Martín. “Estrés académico en estudiantes universitarios”. *Apuntes de Psicología*. Vol. 25, número 1, págs. 87-99. Año 2007. Sevilla, España. Recuperado de: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/12812/file_1.pdf?sequence=1
- [5] O. Maceo, A. Maceo, Y. Ortega, M. Maceo, Y. Peralta. “Estrés académico: causas y consecuencias”. *Revista médica MultiMed*. Vol. 17, No. 2. Año 2013. Recuperado de: <http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/view/302/410>.
- [6] M. Jerez-Mendoza. C. Oyarzo-Barría. “Estrés académico en estudiantes del Departamento de Salud de la Universidad de Los Lagos Osorno”, *Rev. Chile. Neuro-psiquiatría*. vol.53 no.3. Año 2015. Santiago, Chile. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92272015000300002
- [7] B. E. Pozos-Radillo, M. L. Preciado-Serrano, A. R. Plascencia, M. Acosta-Fernández y M. Á. Aguilera. “estrés académico y síntomas físicos, psicológicos y Comportamentales en estudiantes mexicanos de una Universidad pública”. *Ansiedad y Estrés*. No. 21(1), Pág. 35-42. Año 2015. México. Recuperado de: [Academic-stress-and-physical-psychological-and-behavioural-factors-in-Mexican-public-university-students.pdf](http://www.ansiedad-y-estres.com/academic-stress-and-physical-psychological-and-behavioural-factors-in-Mexican-public-university-students.pdf)
- [8] J. F. Caldera, B. E. Pulido, “Niveles de estrés y rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Los Altos” *Revista de Educación y Desarrollo*, pp. 77-82. No. 7, Octubre-diciembre de 2007. Recuperado de: <http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/319/1/Niveles%20de%20estr%C3%A9s%20y%20rendimiento%20acad%C3%A9mico%20en.pdf>
- [9] A. Barraza, “Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico”. *Revista Electrónica de Psicología Iztacala*, Vol. 9, No. 3, 110-129, diciembre 2006, Recuperado de: <http://revistas.unam.mx/index.php/rep/article/download/19028/18052>
- [10] A. Barraza, L. A. González, A. Garza, F. Cázares, “El estrés académico en alumnos de odontología” *Revista Mexicana de Estomatología*, pp1-9, Vol. 6 No. 1 Enero - Junio 2019, recuperado de: <https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/article/view/236/437>
- [11] A. Barraza. *Inventario SÍstémico COgnoscitivista para el estudio del estrés académico*, 2da. Versión de 21 ítems. Editorial: Books-©ECORFAN- México, Durango. 2018. Recuperado de http://www.ecorfan.org/libros/Inventario_SISCO_SV-21/Inventario_sist%C3%A9mico_cognoscitivista_para_el_estudio_del_estr%C3%A9s.pdf
- [12] L. J. Cronbach, “Coefficient alpha and the internal” *Psychometrika*, pp. 297-334, vol. 16, no. 3, septiembre 1951. Recuperado de: http://psych.colorado.edu/~carey/courses/psyc5112/readings/alpha_cronbach.pdf
- [13] D. Frías-Navarro, “APUNTES DE SPSS Consistencia interna” *Universidad de Valencia*, España., 2018 Recuperado de: <https://docplayer.es/113176173-Citar-como-frias-navarro-d-2018-apuntes-de-spss-consistencia-interna-universidad-de-valencia-espana.html>
- [14] H. A. Maturana, “El estrés escolar”, *Revista Médica Clínica Las Condes*, Vol. 26, No.1, pp. 34-41. enero-febrero 2015, recuperado de: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000073>